

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10.5281/zenodo.14030969

ПАТЕЕВ Руслан Мэнирович

игрок-инструктор,

Баскетбольный клуб «Химки», Россия, г. Химки

ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КОМАНДНЫЙ УСПЕХ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА

Аннотация. В данной статье исследуется роль психологии лидерства в обеспечении командного успеха в игровых видах спорта, акцентируя внимание на влиянии лидерских качеств на динамику взаимодействий в команде и достижения коллективных целей. Анализируется, каким образом эффективное лидерство способствует развитию командного духа, оптимизации коммуникации и разрешению конфликтных ситуаций, что, в конечном итоге, приводит к улучшению спортивных результатов. На основании проведенного анализа подчеркивается важность развития лидерских качеств у тренеров и капитанов, которые должны не только вдохновлять команду, но и координировать действия участников в стрессовых ситуациях. Рассмотрены различные стили лидерства и их влияние на командную сплоченность, включая авторитарные, демократические и попустительские подходы. Статья также раскрывает значимость психологической подготовки спортсменов для управления стрессом и поддержания высокого уровня эффективности в игре. Приводятся примеры успешных лидеров, чье влияние на спортивные команды, такие как ПБК ЦСКА и «Зенит-Казань», способствовало их успешным выступлениям на международной арене. В работе подчеркивается необходимость комплексного подхода к формированию лидерских навыков, что может значительно повысить конкурентоспособность команды и привести к достижению высоких результатов.

Ключевые слова: психология лидерства, командный успех, игровые виды спорта, взаимодействие, мотивация, командный дух.

Введение

Психология лидерства играет ключевую роль в спортивных командах, особенно в игровых видах спорта, где взаимодействие и согласованность действий участников определяют конечный результат. В условиях современного спорта, где высокие физические и технические навыки спортсменов зачастую одинаково развиты, психологические аспекты становятся решающими факторами успеха. Лидерство в команде способствует созданию сплоченного коллектива, повышению мотивации и управлению эмоциональным состоянием спортсменов, что значительно улучшает их взаимодействие как на тренировках, так и во время соревнований.

Актуальность данной темы объясняется возросшим интересом к изучению лидерских качеств в спорте, поскольку наличие эффективного лидера может оказывать существенное влияние на результаты команды. Лидерство охватывает не только формальные аспекты, такие как назначение капитана, но и неформальное влияние лидеров в различных ситуациях, что особенно важно в игровых видах спорта. В связи с этим возникает необходимость глубже исследовать, каким образом психологические качества лидера могут способствовать улучшению взаимодействия в команде и повышению эффективности командных процессов.

Целью данного исследования является анализ влияния психологии лидерства на

командный успех в игровых видах спорта, а также выявление ключевых факторов, способствующих развитию эффективного лидерства и повышению результативности команды.

Материалы и методы

Современное понимание спорта как социального феномена значительно отличается от прежних представлений. Спорт перестал быть исключительно развлечением и превратился в сложную социальную структуру, оказывающую влияние на повседневную жизнь общества и человека. Его функции в социуме имеют многоплановый характер. В то же время социальный аспект спорта охватывает не только достижения и результаты, но также знания тренеров и их интеллектуальный вклад.

Спорт представляет собой форму осознанной социальной деятельности, включающую организованное соревнование, направленное на достижение победы и высокого спортивного результата. Это деятельность, требующая значительных физических и умственных усилий, способствующая развитию важных физических и морально-волевых качеств [1, с. 132-136].

Командные виды спорта требуют не только индивидуальных навыков, но и высокого уровня взаимодействия в коллективе. Психология играет фундаментальную роль в достижении успеха, поскольку спорт представляет собой не просто физическую активность, а сложную систему взаимодействия личностей в команде. Лидерство в командных видах спорта выражается не только в назначении капитана, но и в выявлении лидеров в других аспектах игры [2, с. 37-40]. Термин «лидер» используется в различных контекстах и сферах. Например, его применяют при описании спортсмена, занимающего первое место в чемпионате, или гонщика, возглавляющего заезд. Однако для анализа лидерства необходимо четко разграничивать повседневное и медийное использование данного слова от его социально-психологического значения. Само слово «лидер» (англ. leader) можно перевести как «ведущий» или «стоящий впереди», но в рамках социальной психологии оно приобретает несколько иное толкование. Лидером называют участника коллектива, который формирует и направляет неформальные отношения между членами группы. В отличие от лидера, руководитель – это лицо,

контролирующее официальные и формализованные отношения внутри коллектива. Иногда лидера называют неформальным, а руководителя – официальным лидером. Важно понимать, что между ними не следует устанавливать жесткую оппозицию, так как одно и то же лицо может одновременно выполнять обе функции. Однако и полное их отождествление невозможно, поскольку назначенный руководитель, утвержденный формально вышестоящими органами, может не получить поддержки и признания от группы, а значит, не обладать лидерскими качествами в узком смысле (Е. С. Кузьмин, Б. Д. Парыгин) [3, с. 10-13].

Вклад психологов в исследование феномена лидерства оказал значительное влияние на развитие соответствующих теорий. Например, формировались различные концепции: «теория черт», в основе которой лежат труды американских исследователей К. Бэрда и Р. Стогдилла, акцентирующих внимание на необходимых личных качествах лидера; «ситуационная теория», развитие которой тесно связано с бихевиористическим направлением и работами таких ученых, как Д. МакГрегор, К. Левин и Р. Лайкерт; «синтетическая теория», являющаяся своеобразным объединением предыдущих подходов, предложенная Б. Бассом, Ф. Фидлером и Дж. Джулианом [4, с. 259-260].

Кроме того, ученые уделяли внимание различным стилям лидерства. В частности, исследования К. Левина, Р. Липпита и Р. Уайта позволили выделить три ключевых стиля: авторитарный, демократический и либеральный. В отечественной социальной психологии данная проблематика также развивалась, хотя процесс этот был сложным и неоднозначным. В первых исследованиях Е. А. Аркин, С. О. Лозинский и другие рассматривали вопросы лидерства, в частности, среди детей и подростков, а более поздние работы, такие как труды Г. К. Ашина и И. П. Волкова, расширяли понимание лидерства в различных социальных группах [4, с. 259-260].

В спортивных командах лидерство обычно связано с наиболее авторитетными и опытными спортсменами, однако иногда лидирующие роли занимают и менее опытные члены группы. Лидер оказывает влияние на участников, а они, в свою очередь, либо принимают

его указания, либо отвергают. Это влияние может быть как явным, так и скрытым, опосредованным через различные факторы, включая нормы и правила, действующие в команде [4, с. 259-260].

Таким образом исследования в области психологии спорта и лидерства позволяют выделить разные стили и типы поведения лидеров, которые, в зависимости от контекста и ситуации, по-разному влияют на эффективность команды. Такой подход позволяет более глубоко понимать, каким образом взаимодействие участников спортивного коллектива и роль лидеров могут способствовать достижению высоких результатов и развитию командной сплоченности.

Результаты и обсуждение

В статье «Лидер в спортивной команде: роли и функционал» Д. В. Сергеева и Т. Н. Симакова классифицируют лидеров в спортивных командах на основе психологических

характеристик. Выделяя при этом 2 группы лидеров, первой являются: инструментальные, или деловые, лидеры. Их действия направлены преимущественно на решение поставленной перед группой задачи. Такой лидер хорошо организует работу и распределяет обязанности, но мало внимания уделяет межличностным отношениям в команде. Ко второй группе авторы относят экспрессивных, или эмоциональных, лидеров. Их действия ориентированы преимущественно на межличностные отношения. Эмоциональный лидер заботлив, внимателен в межличностных отношениях, может снизить тревожность в ситуациях, когда команду постигла неудача [5, с. 201-203]. Научные исследования показывают, что каждый лидер обладает собственным набором качеств и умений, в таблице 1 будут описаны присущие характеристики для стилей поведения лидеров.

Таблица 1

Характеристика стилей поведения лидера [6, с. 128]

Формальная сторона	Содержательная сторона
Авторитарный стиль	
Деловые, краткие распоряжения; Запреты без снисхождения, с угрозой; Четкий язык, не приветливый тон; Похвала и порицание субъективны; Эмоции не принимаются в расчет; Показ приемов не система; Позиция лидера – вне группы.	Дела в группе планируются заранее (во всем объеме); Определяются лишь непосредственные цели, дальние – неизвестны. Голос руководителя – решающий.
Демократический стиль	
Инструкции в форме предложений; Не сухая речь, а товарищеский тон; Похвала и порицания - с советами; Распоряжения и запреты – с дискуссиями; Позиция лидера – внутри группы.	Мероприятия планируются не заранее, а в группе; За реализацию предложений отвечают все; Все разделы работы не только предлагаются, но и обсуждаются.
Попустительский стиль	
Тон – договаривающийся; Отсутствие похвалы, порицаний; Никакого сотрудничества; Позиция лидера – не заметна, в стороне от группы.	Дела в группе идут сами собой; Лидер не дает указаний; Разделы работы складываются из отдельных интересов или исходят от нового лидера.

Ниже на рисунке будут описаны основные функции лидерства.

Рис. Ключевые функции лидерства [6, с. 128]

В рамках исследования, посвящённого психологическим аспектам успешной командной игры, был использован комплексный подход к сбору и анализу данных.

Динамика команды и уровень взаимопонимания оказывают значительное влияние на результативность игры. Эти компоненты затрагивают не только организацию взаимодействия на поле, но и включают интуитивное понимание и предугадывание действий членов команды. Достижение такого уровня координации требует длительного времени, совместных тренировок и продуманных усилий со стороны как игроков, так и тренеров.

Формирование качественной коммуникации в команде предполагает не только обсуждение тактических решений, но и создание возможностей для открытого обмена мнениями. Для этого организуются регулярные

встречи, на которых каждый участник имеет возможность высказаться и принять участие в обсуждении игровых решений. Подобная открытость способствует более глубокому пониманию целей команды и укреплению доверительных отношений между игроками.

Роль лидера в команде намного шире, чем просто выполнение тактических задач или ношение капитанской повязки. Настоящее лидерство заключается в способности мотивировать, направлять и объединять команду, особенно в критические моменты, когда обстоятельства усложняются. В баскетболе лидеры играют важную роль в поддержании боевого духа, управлении психологическим напряжением и сплочении коллектива. Ниже в таблице 2 будет определена роль лидера в баскетбольной команде.

Таблица 2

Роль лидера в баскетбольной команде [7, с. 135-136]

Аспект лидерства	Описание	Методы развития/Примеры действий
Идентификация и развитие	Определение игроков с потенциалом лидера и помощь в их развитии.	Специализированные тренировки, лидерские задачи.
Вдохновение и мотивация	Лидеры служат источником вдохновения, демонстрируя высокую работоспособность и положительное отношение.	Пример через личное поведение, мотивационные речи.
Эмоциональная поддержка	Оказание поддержки членам команды, особенно в трудные моменты.	Личные беседы, мост между тренерами и игроками.

Аспект лидерства	Описание	Методы развития/Примеры действий
Пример через действия	Лидерство демонстрируется через конкретные действия, способствующие успеху команды.	Усилия на поле, ведение за собой в критические моменты.

Данная таблица систематизирует ключевые аспекты лидерства в команде, выделяя важнейшие качества, определяющие успешное руководство, и предлагает подходы к их развитию, а также примеры действий, иллюстрирующих данные компетенции.

Управление стрессовыми ситуациями и уверенность в себе играют критическую роль в спортивной психологии, особенно в командных дисциплинах. Эти умения не только способствуют максимально эффективному использованию потенциала спортсменов в ходе матчей, но и помогают лучше адаптироваться к непростым игровым обстоятельствам, улучшить взаимодействие между игроками и повысить эффективность выполнения тактических заданий.

Психологическая подготовка является неотъемлемой частью спортивного процесса, особенно в условиях высокой конкуренции. Этот аспект направлен на укрепление ментальной устойчивости, повышение уровня уверенности и оптимизацию психоэмоционального состояния спортсменов. Рассмотрим основные методы и стратегии, направленные на достижение психологической готовности спортсменов.

Психологическая подготовка спортсменов играет значимую роль в достижении успеха, особенно в командных видах спорта. Применение индивидуальных и коллективных стратегий способствует развитию психологической устойчивости, управлению стрессом и оптимальному использованию потенциала игроков. Такие методы, как дыхательные упражнения, медитация, визуализация и ментальные тренировки, помогают повысить готовность спортсменов к соревнованиям и укрепить командный дух [8, с. 95].

Далее в рамках работы будут рассмотрены практические примеры лидерств в разных спортивных командах. Так одним из ярких примеров влияния лидерства на командный успех является Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА (Москва), который традиционно занимает лидирующие позиции как на национальной арене, так и в международных турнирах. В данной команде ведущие игроки и

капитаны, такие как Сергей Хряпа и Никита Курбанов, играли и продолжают играть важную роль в поддержании боевого духа команды. Лидеры выполняют множество функций, начиная от организации игры на площадке до моральной поддержки молодых игроков. Они действуют как примеры для подражания, что мотивирует команду на усердные тренировки и стремление к победам.

ЦСКА активно использует тактику, основанную на лидерстве капитана и опытных игроков, которые направляют команду в критические моменты матчей. Это помогает поддерживать высокий уровень организованности и дисциплины, обеспечивая успешное выступление в Евролигах и Единой Лиге ВТБ. Психологическое воздействие таких лидеров позволяет команде сохранять концентрацию и уверенность в себе даже в условиях высоких нагрузок и давления.

В свою очередь в волейболе психология лидерства особенно выражена в команде «Зенит-Казань», которая неоднократно становилась чемпионом России и успешно выступала на международной арене. Лидеры команды, такие как Максим Михайлов, выполняют роль связующего звена между тренерским штабом и игроками, обеспечивая эффективную коммуникацию и реализацию тактических установок. В этой команде лидерство проявляется не только в высоком уровне игры, но и в создании поддерживающей и доверительной атмосферы, которая способствует развитию молодых спортсменов.

Лидеры в команде помогают адаптировать игровую стратегию в зависимости от меняющихся условий и ситуаций на площадке. Это позволяет игрокам быстрее принимать решения и действовать более эффективно, что особенно важно в динамичном виде спорта, таком как волейбол. Важно отметить, что именно сплоченность и поддержка со стороны лидеров позволяет «Зениту-Казань» демонстрировать стабильные и высокие результаты как на национальном, так и на международном уровне.

Футбол является еще одним видом спорта, где лидерство оказывает значительное

влияние на успех команды. Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) является примером эффективного использования лидерства для достижения высоких результатов в Российской Премьер-Лиге и на международной арене. Опытные игроки, такие как капитан команды и ключевые полузащитники, играют важную роль в координации действий на поле и поддержании дисциплины.

Лидеры команды помогают не только в игровых аспектах, но и в поддержке игроков вне поля. Они способствуют созданию позитивной атмосферы, которая помогает команде сплотиться и стать единым целым, особенно в периоды сложных матчей и напряженных сезонов. Кроме того, они оказывают непосредственное влияние на тактические решения, что позволяет команде более гибко и эффективно адаптироваться к игровым условиям и изменениям в стратегии соперников. Это влияние лидеров напрямую связано с успехами команды в Премьер-Лиге и Лиге чемпионов УЕФА [9, с. 37].

Таким образом психология лидерства является неотъемлемой частью командного успеха в игровых видах спорта, таких как баскетбол, волейбол и футбол. На примерах российских команд можно увидеть, как сильные лидеры способствуют не только координации и тактической организованности, но и поддержанию высокого морального духа и мотивации среди игроков. Лидеры помогают команде не только на поле, но и за его пределами, создавая атмосферу доверия и поддержки, что способствует достижению высоких спортивных результатов.

Заключение

Результаты показывают, что эффективное лидерство не только повышает командный дух, но и способствует улучшению взаимодействия между игроками, координации действий и разрешению конфликтных ситуаций. Исследование демонстрирует, что тренеры и капитаны, обладающие развитыми лидерскими навыками, оказывают позитивное влияние на коллектив, создавая атмосферу доверия и сотрудничества, что в итоге приводит к повышению результативности команды. Практические рекомендации включают развитие у спортсменов навыков мотивации, управления стрессом и эмоциональной

устойчивости, а также внедрение стратегий, направленных на улучшение коммуникации и сплоченности коллектива. Таким образом, работа подчеркивает важность комплексного подхода к развитию лидерства для достижения высоких спортивных результатов и эффективного командного взаимодействия.

Литература

1. Парамошкин А.Р. и др. Формирование лидерских качеств в командных видах спорта // Актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры. – 2021. – С. 132-136.
2. Каримов Н.Х., Данилова Н.В. Формирование лидерских качеств в командных видах спорта // Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 26 (75). – С. 37-40.
3. Кустов П.В., Науменко С.В. Влияние соотношения между формальным и неформальным лидерством на успешность деятельности спортивных команд // Теория и практика приоритетных научных исследований. – 2020. – С. 10-13.
4. Гареев Д.Р., Сапаров Б.М. Лидерство в спортивной команде как педагогическая проблема // Безопасность производства отдельных видов работ. – 2022. – С. 259-260.
5. Сергеева Д.В., Симакова Т.Н. Лидер в спортивной команде: роли и функционал // Актуальные вопросы психологии и педагогики в современных условиях. – 2015. – С. 201-203.
6. Лаптев С.О., Бариеникова Е.Е. Некоторые аспекты лидерства в спорте // Молодежная политика: история, теория, практика: Сборник научно-методических материалов IV Межвузовской научно-практической конференции. – М.: РГУФКСМиТ, 2020. – 233 с. – 2020. – С. 128.
7. Иноземцева Е.С., Матросова Т.С. Сравнительный анализ групповой сплоченности и физической подготовленности в игровых видах спорта (на примере футбола и волейбола) // Вестник Томского государственного университета. – 2019. – № 351. – С. 135-136.
8. Шкурко Я.Н. Психологические аспекты успешной командной игры в футболе // Актуальные исследования. 2022. – С. 95.
9. Низамова Л.Р., Данилов В.А. Баскетбол как средство развития лидерских качеств // Гуманитарный трактат. – 2022. – №. 126. – С. 37.

PATEEV Ruslan Menirovich
Athlete-Coach,
BC «Khimki», Russia, Khimki

THE PSYCHOLOGY OF LEADERSHIP AND ITS IMPACT ON TEAM SUCCESS IN GAME SPORTS

Abstract. *This article examines the role of leadership psychology in ensuring team success in game sports, focusing on the influence of leadership qualities on the dynamics of team interactions and the achievement of collective goals. The article analyzes how effective leadership contributes to the development of team spirit, optimization of communication and conflict resolution, which ultimately leads to improved athletic performance. Based on the analysis, the importance of developing leadership skills among coaches and captains is emphasized, who should not only inspire the team, but also coordinate the actions of participants in stressful situations. Various leadership styles and their impact on team cohesion, including authoritarian, democratic and permissive approaches, are considered. The article also reveals the importance of psychological training of athletes for stress management and maintaining a high level of efficiency in the game. Examples of successful leaders whose influence on sports teams such as PFK CSKA and Zenit Kazan contributed to their successful performances in the international arena are given. The paper emphasizes the need for an integrated approach to the formation of leadership skills, which can significantly increase the competitiveness of the team and lead to high results.*

Keywords: *psychology of leadership, team success, game sports, interaction, motivation, team spirit.*